

LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ ȘI DE RELIGIE, FUNDAMENT PENTRU PERSPECTIVA REGLEMENTĂRII UNUI „DREPT AL SUFLETULUI”, CARE ARE CA OBIECTIV PACEA DURABILĂ

Drd. Luca Gavril DENEȘ,

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Romania

lucadenes@yahoo.com

ABSTRACT: *Freedom of Conscience and Religion, Foundation for the Perspective of Regulating a „Right of the Soul”, which has as its Objective Sustainable Peace.*

The article proposed by me offers a perspective on the point of identification of a deep connection between the vision of regulating a right of the soul and freedom of conscience and religion, as a possible point of intersection towards reforming this freedom, without denying the potential for the development of a self-standing right, a right of the soul, outlined based on its own principles of functioning. Moreover, the vision of a right of the soul is also shared and promoted at the international level, especially by the French doctrine, transposed at the national level in a unique manner and approach by our author and researcher Cristina Elena Popa Tache, whose works are recognized worldwide and which opens new horizons of analysis and research, being a perspective that is embraced by many researchers in the field and that I also wish to address in this article.

Keywords: *freedom, conscience, religion, education, foundation, right of the soul.*

Așa cum afirmă și autoarea acestei lucrări, pionier la nivel național, Cristina Elena Popa Tache, atingerea unui anumit grad în evoluția umanității duce inevitabil la mutații instituționale și juridice, contopite într-o matrice juridică care concentrează dimensiunile noastre fizice, emoționale și mentale, având convingerea că „acolo, undeva, există o soluție științifică ce poate unifica în comunicare toate disciplinele lumii”. Acest dialog

transdisciplinar, acest „jump together” al specialiștilor, asigură o viziune globală asupra ființei umane, legea coexistând cu toate aspectele și fenomenele vieții socio-economice, fiind modelată de necesitatea adaptării firești la noile forme de interdependență și conștientizare globală. Dreptul este în primul rând o știință umanistă, care evoluează în același timp cu oamenii, creând legături puternice cu sociologia, psihologia, istoria, filosofia, morala și chiar religia. Să nu uităm că formele pe care civilizația le-a îmbrăcat în evoluția sa istorică au fost familia, proprietatea, statul și religia, elemente care au căpătat valoare pe măsura reglementării. Tocmai de aceea, puterea legii rămâne în capacitatea de adaptare permanentă la complexitatea lumii noastre, iar acest lucru se poate realiza prin ceea ce numim transdisciplinaritate, fenomen capabil să creeze punțile necesare între știință, lege și morală sau credință, printr-o viziune complexă asupra realității. De altfel, Carta Transdisciplinarității adoptată în anul 1994 a avut în vedere ideea deschiderii tuturor disciplinelor către ce au în comun și către ceea ce se află dincolo de granițele lor, în speranța că se ajunge la un grad de analiză superior, capabil de interpretare a dimensiunii complexe planetare, pentru ca omenirea să facă față pericolului contemporan al autodistrugerii materiale și spirituale a speciei noastre.

Ceea ce punctează preambulul Cartei Transdisciplinarității este ideea unei duble apartenențe a ființei umane, și anume, la o națiune, dar și la Pământ, acest ultim aspect conturând valorile universale și nevoia de echilibru în care trebuie să se regăsească ființa umană cu ele, legea putând contribui la armonia dintre om, natură, Univers, valori perturbate de-a lungul istoriei de interesele politice sau militare, croind poate un alt drum instrumentului juridic.¹ Până la urmă, trebuie să-i oferim legii „dreptul” de a pătrunde în toate aspectele vieții, pentru ca viața în toate formele sale, natură, animale, ființe umane, să se bucure de respect, evoluție și protecție. În realitate, aceste norme juridice reprezintă „cartea de vizită” a omenirii, întrucât, din ele transpar valorile noastre spirituale și morale sau gradul de civilizație atins, motiv pentru care, ideal ar fi să luptăm pentru ele, pentru reforma lor, fără să așteptăm doar sugestia formelor de guvernământ, pentru că ele sunt un „drept al sufletului”.

1 Cristina Elena Popa Tache, Cătălin Silviu Săraru, *Lawfare, Between its (Un)Limits and Transdisciplinarity*, Precedente, 2023, Vol. 23/julio-diciembre, 37-66. Cali – Colombia, <https://doi.org/10.18046/prec.v23.5889>.

Tocmai de aceea, deși vorbim de sisteme juridice din ce în ce mai bogate, din ce în ce mai complexe, legea fiind până la urmă un proces dedicat vieții în toate formele sale de manifestare, acestea sunt percepute de multe ori ca fiind „reci” și „abstracte”, „străine” de valorile umane sau de percepția unui individ. Nu întâmplător Rafael Domingo afirma în lucrarea sa „Why Spirituality Matters for Law – An Explanation”² faptul că „regulile de drept au nevoie de o regulă a iubirii”, construcție metaforică pe care noi o interpretăm tocmai în ideea necesității unor reglementări flexibile, cu precădere cele privind drepturile și libertățile omului, centrul gravitațional al acestora fiind unicitatea ființei umane, prin creație. De ce? Pentru că simțim diferit, percepem diferit și, prin urmare, aplicăm legea și ne raportăm la ea prin filtrul propriei conștiințe, prin filtrul „sufletului” nostru. Este vorba de un fel simbioză a virtuților și emoțiilor interioare umane cu legea, cu natura și chiar cu societatea. Această trecere de la reglementarea tradițională, rigidă, la o abordare „hibrid”, reprezintă un drum sinuos și spinos spre reglementarea unui „drept al sufletului” ca știință juridică, domeniu care va genera cu siguranță noi abordări în sfera de reglementare a drepturilor omului. Pe cale de consecință, pentru a evita o ordine juridică forțată, bazată doar pe caracterul de constrângere, societatea trebuie să asigure un echilibru al justiției și să acorde drepturi dincolo de interesul public.

Într-o lume ideală, nu „eul” trebuie să fie în slujba societății, ci societatea și instituțiile ei trebuie să fie în slujba indivizilor în calitate de creatori ai lor înșiși³. Nu întâmplător am evocat în acest articol ideea de transdisciplinaritate, materializată prin crearea acestor punți între știință, lege și credințe spirituale, ci în ideea în care sistemele juridice evoluează prin spiritualizare, prin respectarea tuturor formelor de viață în beneficiul omenirii. Dovadă că legea își „țese” drum în toate aspectele și fenomenele vieții, coexistând și evoluând cu acestea, este chiar juniorul drept al naturii, sau dreptul animalelor, dreptul canonic, dreptul ecleziastic, dreptul la fericire, dreptul personalității, ramuri de drept care alături de alte științe, precum bioetica sau neurotehnologia, pot inspira și contribui la netezirea drumului către acest construct juridic numit „dreptul sufletului”, sau cel puțin la

2 Rafael Domingo, „Why Spirituality Matters for Law – An Explanation”, *Oxford Journal of Law and Religion*, Volume 8, Issue 2, iunie 2019, p. 343, apud Popa Tache, Cristina Elena, op. cit., p. 18.

3 Alain Touraine, *Penser autrement*, Fayard, Paris, 2007, apud Cristina Elena Popa Tache, op.cit., p. 12.

reformarea drepturilor și libertăților omului prin filtrul liberului arbitru și recunoașterea puterii interioare proprii sufletului unei ființe umane, asupra căreia nu poate exercita influență nepermisă o altă entitate.

Este esențial să depășim stadiul rigid de reglementare a drepturilor și libertăților omului, reglementări care se raportează cu prioritate la organizarea societății, la interesul general, și mai puțin la aspectele nepalpabile, imperceptibile, precum eul interior al fiecărei ființe umane, sufletul, elemente neatinse de zona legislativă, ci doar de cea a științei. De exemplu, imagistica prin câmp rezonant poate oferi informații științifice în detaliu cu privire la aură și bioenergie, fiind prima astfel de tehnologie care poate crea diagrame bioenergetice ale animalelor, plantelor, obiectelor, poate citi și interpreta funcționarea creierului, a aurei, sau unele cerebrale din aer⁴. Interconectarea acestor studii cu privire la statutul psihosocial, sinele ființei umane, personalitatea sau conștiința, suflet, „încorsetate” de regulile sociale, de principiile de funcționare ale unei societăți, așa cum sunt transpuse prin lege, poate da naștere unei serii de studii, care vor revendica nevoia de reglementare.

Fără să ne afundăm prea mult în filozofie, trebuie să conștientizăm faptul că invizibilitatea nu echivalează cu inexistența. Astfel, deși celulele creierului sunt vizibile, conștiința, trăirile interioare, emoțiile, energia, rămân invizibile, ceea ce nu le face mai puțin importante. Și ele au nevoie de o reglementare eficientă. Totodată, să nu uităm că neurotehnologia a avansat atât de mult încât poate citi, descifra gândurile în condiții de laborator strict controlate.

Rămâne întrebarea dacă societatea este pregătită să facă față neurotehnologiei, inteligenței artificiale, învățării automate, toate acestea având un impact major și mulți fațetat asupra libertății de gândire, asupra conștiinței noastre.

Astfel de aspecte sensibile sunt „atinse” superficial de legislațiile interne, aliniindu-se, de fapt, la legislația internațională. De exemplu, Codul civil român reglementează drepturile personalității în spiritul dispozițiilor constituționale. De altfel, trebuie să recunoaștem că identificăm o creștere a gradului de interes asupra aspectelor intangibile din corolarul drepturilor și libertăților omului, aspecte ce țin de personalitatea și gândirea, integritatea morală și trăirea ființei umane. În acest sens, drepturile

4 Cristina Elena Popa Tache, *Spre un drept al sufletului și al biocâmpurilor formelor de viață*, op.cit., p. 48.

personalității reprezintă iată o instituție nou introdusă de Codul Civil român, prin Capitolul II – „Respectul datorat ființei umane și drepturile ei inerente”, noțiunea de drepturi ale personalității apărând în denumirea marginală a articolului 58 din Cartea I – Despre persoane⁵. Conceptul de „drepturi ale personalității” se regăsește în majoritatea jurisdicțiilor continentale, inclusiv în Elveția, Austria și Japonia, fiind caracterizate drept o „umbrelă a drepturilor omului la demnitate, viață privată și autodeterminare” în lumina Convenției Europene a Drepturilor Omului⁶. Dar această reglementare, privind drepturile personalității, este o încercare timidă și mult prea abstractă de identificare a unui soi de protecție a ceva ce ține de acel „templu” interior, sacru, ceva ce ține de chintesența ființei umane, dar reprezintă, în același timp un pas spre „bătătorirea” unui drum către reglementarea și consolidarea unui drept al sufletului care să înglobeze toate aceste norme abstracte răspândite în diverse acte/instrumente juridice interne sau internaționale. Așa cum afirmă și doctrina românească⁷, Codul civil actual „se încadrează în tendința modernă a dreptului civil, care vede în persoana fizică nu doar abstracțiune juridică – titular de drepturi și de obligații civile, ci și omul privit ca obiect de protecție juridică”, am spune noi, omul privit ca ființă unică. De ce ar fi nevoie de o „încarnare” a acestor drepturi și libertăți privind personalitatea, libertatea de gândire, conștiință, autodeterminare, creație, demnitate etc, într-un drept unic, de sine stătător? Răspunsul îl regăsim în nevoia de maximizare a gradului de cercetare, dezvoltare, aprofundare, diseminare și înțelegere, în virtutea faptului că un drept de sine stătător, cum ar fi dreptul sufletului, și-ar crea propriile principii și instituții de funcționare, crescând în nuanțe, grade și intensități de reglementare și aplicare. Or, așa cum afirmă și doctrina internațională, deocamdată „nu există un drept comprehensiv al personalității care să acopere toate aspectele personalității

5 A se vedea art. 58 din *Codul Civil roman: Drepturi ale personalității* – „(1) Orice persoană are dreptul la viață, la sănătate, la integritate fizică și psihică, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieții private, precum și alte asemenea drepturi recunoscute de lege. (2) Aceste drepturi nu sunt transmisibile”.

6 A se vedea Roxana Maftai, *Drepturile personalității și oportunitatea consacării lor legislative în diferite state*, 17 februarie 2020 – <https://www.universuljuridic.ro/drepturile-personalitatii-si-oportunitatea-consacrarii-lor-legislative-in-diferite-state/>.

7 Eugen Chelaru, „Drepturile personalității în reglementarea noului Cod civil”, în *Dreptul* nr. 10/2011, pp. 30-31.

cuiva”⁸. Astfel de prerogative nepatrimoniale sunt intim atașate de ființa umană, unică la rândul ei.

Marii filosofi⁹ au definit personalitatea ca fiind acea „structură în care se cuprind în primul rând elemente împrumutate din cultura mediului social, fiind deci o cristalizare de tendințe și de tradiții care izvorăsc din viața biologică și se întind până în viața socială... personalitatea este eul, așezat în structura vieții sociale...eul este fermentul personalității.. În acest sens, într-o ordine a apariției evolutive, individualitatea organică precede conștiința, conștiința precede eul, iar eul precede personalitatea, toate acestea interconectându-se într-un proces al sintezei unificatoare, numit suflet. Astfel, așa cum afirmă C. Rădulescu Motru, „personalitatea, clădită pe eu, poartă imprimate caracteristicile acestuia, astfel că pe un eu de formă primitivă, mistic și emoțional se va clădi o personalitate de structură difuză, structura primitivă a omului simplu...dimpotrivă, eul cu o conștiință intuitivă de sine, dă o nouă structură a personalității... eul ca conștiință de sine, nu se revarsă mistic în afară ci se reculege și inventează”

Și pentru că tot vorbim de această viziune de armonie universală, și mai ales de nevoia de conexiune, de analiză inter și trans disciplinară, în 1-2 decembrie 2023, a avut loc Summitul mondial pentru acțiuni climatice COP28, desfășurat în Dubai, Emiratele Arabe Unite, printre obiectivele ambițioase ale liderilor mondiali regăsindu-se și „plasarea naturii, a oamenilor, a vieților și a mijloacelor de subzistență în centrul acțiunilor climatice”¹⁰.

Raportat la principiile vieții, amintim aici și Declarația Universală a Drepturilor Mamei Pământ, Declarație adoptată în anul 2010, în cadrul Conferinței Mondiale privind schimbările climatice și drepturile Pământului. Prin acest document internațional s-au consacrat pentru prima dată

8 Lauber-Ronsberg, A., „The Commercial Exploitation of Personality Features in Germany from the Personality Rights and Trademark Perspectives”, *The Trademark Reporter*, vol. 107, no. 4, July-August 2017, pp. 803-847. HeinOnline, p. 809, apud Maftעי, Roxana, *Drepturile personalității și oportunitatea consacării lor legislative în diferite state*, op.cit.

9 Eugenia Speranția, în „Viața și Opera Prof.univ. C. Rădulescu-Motru, Omagiu Profesorului C. Rădulescu-Motru”, *Revista de Filosofie*, Societatea Română de Filosofie București, Volumul XVIII, 1932, pp. 90-93.

10 Summitul mondial pentru acțiuni climatice COP28, Dubai, Emiratele Arabe Unite, 1-2 decembrie 2023 – <https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2023/12/01-02/>.

drepturile naturii, recunoscându-se în preambul dependența drepturilor omului de respectarea prealabilă a drepturilor ecosistemelor, dar și faptul că Pământul este considerat o entitate vie, o sursă de viață, simbioza dintre omenire și natură fiind esențială. Așa cum afirmă și Cristina Elena Popa Tache, în lucrarea *Spre un drept al sufletului*, „conștiința nu este doar umană, ci există la niveluri umane și vegetale și cel mai probabil trebuie să fie latentă sau să funcționeze într-o anumită formă, în moleculă și atom...și toate aceste moduri diverse și, într-un sens, ierarhice în activitate și conștiință, ar trebui să fie văzute, integrate și poate transcendente printr-o Conștiință planetară atotcuprinzătoare”. De altfel, concluziile Consiliului UE privind prioritățile Uniunii Europene pentru 2023, expuse în cadrul forurilor ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului, au vizat implicarea activă în privința rezoluțiilor ONU privind legătura dintre drepturile omului, climă și mediu, reiterându-se poziția potrivit căreia „exercitarea deplină a tuturor drepturilor omului este o condiție prealabilă pentru realizarea unei dezvoltări durabile și favorabile incluziunii. În acest spirit, UE va continua să contribuie la punerea în aplicare a Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă prin aplicarea unei abordări întemeiate pe drepturile omului în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare”¹¹. Agenda 2030 reprezintă un program de acțiune globală, prin care se promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile, respectiv economic, social și de mediu.

Piesa centrală a acestui „puzzle universal de reglementări”, concep-te, mutații și fundamentări de drepturi, rămâne ființa umană, ale cărei valori reprezintă nucleul de dezvoltare și ramificare a oricărei instituții, științe etc. De exemplu, bioetica, știință nouă bazată pe o cercetare multidisciplinară asupra posibilelor amenințări la adresa vieții umane create de aplicațiile științelor biomedicale, precum reproducerea asistată, clonarea umană, transplantul de organe, apare ca o „legătură de filiație” între știință și drepturile omului, creată, pe de-o parte, de respectul datorat omului ca întreg (fragmentat astăzi în gameți, embrioni, organe de transplant etc.), iar pe de altă parte, de necesitatea evitării oricăror abuzuri asupra

11 Concluziile Consiliului privind prioritățile UE pentru 2023 în cadrul forurilor ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului, Consiliul UE, Comunicat de presă, 20 februarie 2023 – <https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2023/02/20/council-conclusions-on-eu-priorities-in-un-human-rights-fo-ra-2023/>.

libertății de exprimare a omului¹². De altfel, deși este un instrument juridic soft-law, fără caracter obligatoriu, Declarația Universală asupra Bioeticii și Drepturilor Omului, adoptată în 2005 la nivelul UNESCO, subliniază prioritizarea principiilor responsabilității individuale, consimțământului, respectării integrității persoanei, vieții private, confidențialității, egalității, echității, nediscriminării, non-stigmatizării, respectării diversității culturale și pluralismului, protecției generațiilor viitoare și protecției mediului, biosferei și biodiversității. Desfășurând firul cronologic, vom constata că Declarația Universală asupra Genomului Uman și Drepturile Omului a fost prima dintre cele trei Declarații adoptate la nivelul UNESCO în domeniul bioeticii, mai precis la 11 noiembrie 1997. Într-adevăr, cercetările efectuate asupra genomului uman conturează perspective reale pentru îmbunătățirea sănătății oamenilor, dar și a umanității ca întreg, însă, în același timp, dezvoltă un potențial periculos pentru încălcarea drepturilor omului, în special din perspectiva discriminării anumitor indivizi sau grupuri, pe considerente genetice. Cunoscând faptul că totalul caracteristicilor genetice ale fiecărei ființe umane este unic, un individ nu trebuie redus totuși doar la aceste caracteristici, aspect prioritar în analiza și justificarea interzicerii clonării. Așa cum stipulează și Convenția, „deși din punct de vedere genetic ființa clonată este identică cu sursa materialului clonat, personalitatea și individualitatea ca ființă umană sunt conferite de educație, experiență și interacțiune socială, ceea ce duce la deosebiri esențiale, chiar și între ființa clonată și clonă”. Această concluzie confirmă faptul că genomul uman este o potențialitate ce poate fi exploatată diferit, raportat la contextul în care se dezvoltă o ființă umană ca individ, care poate fi subiectul unor mutații naturale, pe măsură ce ființa umană generică evoluează. Reflectând la gradul de complexitate și profunzime a interferențelor normative și corelațiilor de fond pe care le poate ramifica legătura dintre astfel de cercetări medicale, biomedicale și drepturile omului, constatăm că o analiză de interferență impune o alocare generoasă de timp și spațiu, ce va face obiectul unei lucrări distincte, motiv pentru care sintetizăm deocamdată ideea că nicio cercetare, în special din domeniul biologiei, geneticii și medicinei, nu tre-

12 *Drepturile personalității și Bioetica – Interferențe normative și corelații de fond* – https://www.beckshop.ro/media/product/documents/6648_fp_3485_Extras%20drep-tul-persoanelor-dreptul-obligatiilor_cuprins.pdf.

buie să prevaleze față de respectul pentru drepturile omului, libertățile fundamentale, demnitatea umană¹³ și „drepturile sufletului”.

Doctrina invocă tot mai mult și interacțiunea dintre lege și spiritualitate, în special creșterea gradului de respect pentru lege atunci când sistemele juridice evoluează prin spiritualizare, ceea ce presupune „dema-terializarea sistemului juridic, limitarea dominației, reducerea constrângerilor, comunicarea și consensul în societate”¹⁴. Doctrina¹⁵ invocă și teoria dreptului natural ca punct de reper în reformarea drepturilor și libertăților omului, potrivit acestei teorii toți oamenii având drepturi inerente, conferite „prin Dumnezeu, natură sau rațiune” și nu printr-un act legislativ. În lumina acestor idei, dreptul natural poate deveni un izvor de drept pentru dreptul sufletului, ca o pârghie prin care legea însăși derivă în mod obiectiv din natura ființelor umane, normele funcționând în acord cu standardele morale și comportamentul uman și nu prin voința arbitrară a unui legiuitor. Teza kantiană aduce în discuție o posibilă bivalență, și anume: „omul este propriul creator al legilor morale cărora alege să se supună din convingere sau morala permite individului să aspire la o lume suprasensibilă înlăuntrul căreia împlinirea atributelor Ființei devine un dat”¹⁶. De altfel, drepturile naturale sunt drepturi protejate de Carta drepturilor și libertăților fundamentale ce are la bază Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Dreptul natural¹⁷ își are izvorul la rândul lui în dreptul canonic, prin reflectarea la legea divină, naturală sau pozitivă. Dreptul canonic a avut un rol aparte în transmiterea jurisprudenței grecești și romane, pre-

13 Veronica Dobozi, *Declarația Universală asupra Genomului Uman și Drepturilor Omului*, 11 noiembrie 2021 – https://www.hotnews.ro/stiri-specialisti_stoica_si_asociatii-25172495-declaratia-universala-asupra-genomului-uman-drepturilor-omului.htm.

14 Rafael Domingo, „Why Spirituality Matters for Law – An Explanation”, *Oxford Journal of Law and Religion*, Volume 8, Issue 2, iunie 2019, p. 343, apud Popa Tache, Cristina Elena, op.cit., p. 76.

15 Hans Kelsen, *General Theory of Law and State. The Lawbook Exchange*, 2007, p. 392, apud Cristina Elena Popa Tache, op.cit., p. 126.

16 A se vedea Nicolae Voiculescu, Maria-Beatrice Berna, *Drepturile omului și dreptul umanitar în timpul conflictelor armate. Privire specială asupra Ucrainei*, 2 martie 2022 – <https://www.universuljuridic.ro/drepturile-omului-si-dreptul-umanitar-in-timpul-conflictelor-armate-privire-speciala-asupra-ucrainei/>.

17 Ioan-Gheorghe Rotaru, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557901>.

cum și în „modelarea” unor reglementări juridice din teoria obligațiilor, instituția căsătoriei, testamentele etc, interfața dintre religie, lege și morală fiind foarte sensibilă și în strânsă legătură.

Între drept și religie există o legătură infrangibilă, eternă, în sensul în care dreptul guvernează societatea, iar religia guvernează conștiința personală. Având în vedere că dreptul este creația omului, rezultă implicit că această creație a dreptului izvorăște și dintr-o dimensiune, valoare religioasă, promovată prin oameni. De altfel, valori precum dreptatea, mila, toleranța, demnitatea, egalitatea etc sunt promovate de credințele religioase, fiind materializate în reglementările de la nivelul structurilor statale și internaționale. De exemplu, cele 10 porunci din Decalogul creștin, cuprind reguli de protecție a drepturilor omului¹⁸, diferența fiind concretizată în faptul că respectarea lor este garantată de conștiința religioasă și nu de forța coercitivă a statului, respectarea din conștiința personală a individului a normelor de drept reprezentând poate idealul de atins a unei legi. Autoritatea unei legi vine din atotputernicia creatorului ei, autoritate exterioară lumii materiale, reprezentată în antichitate poate de zei în orașele antice, apoi de Dumnezeu însuși în cultura iudeo-creștină. Este vorba de acea „lege veșnică” care, prin excelență, asigură pentru toate ființele și lucrurile ordinea naturală și morală, „existența ei fiind incontestabilă, întrucât se găsește în conștiința tuturor popoarelor și în toate timpurile”¹⁹.

Creștinismul a lăsat o „amprentă” profundă în gândirea și în comportamentul oamenilor, viziunea creștină promovând nu doar dragostea pentru Dumnezeu, ci și dragostea și respectul pentru cei de lângă noi, dovadă fiind mesajul creștin „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși”. Mai mult, recunoașterea unicității ființei umane, dar și a egalității oamenilor, le regăsim în mesaje creștine precum „toți oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu”, acestea fiind repere prețioase în modelarea valorilor și normelor fundamentale privind drepturile și libertățile oamenilor.

Conștiința oamenilor reprezintă un fel de înțelegere a existenței personale și a integrării ei în univers, însă conștiința este dincolo de

18 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Reflections of the Relationship between Law and Freedom, Based on Some Precepts of the Decalogue”, *Jurnalul Libertății de Conștiință*, 12, no. 2 (2024), pp. 878–890.

19 Pentru dezvoltare, a se vedea Ramona Duminiță, „The divine foundation of the law”, *Agora International Journal of Juridical Sciences*, no. 2/2011, pp. 76-79.

lege, credință, apartenență religioasă, obiceiuri, cultură, elemente care nu trebuie să obtureze calea spre interiorul nostru, spre stările și emoțiile proprii. Cu toate că respectul față de persoană a crescut progresiv de-a lungul istoriei, bucurându-ne astăzi de o efervescență de reglementări care conturează drepturile și libertățile omului, foarte real remarca C.R. Motru faptul că: „oricât de mărită răsare pe culmile veacurilor de cultură, personalitatea omenească, pare că inima omului nu se bucură prea mult. (...) dacă personalitatea este așa de măreață, dacă puterea ei e așa de reală, atunci imnul ei de glorie ar trebui să-l auzim pretutindeni, în orice ocazie (..) Este la mijloc un dualism fatal care oprește pe om să se bucure de rezultatul izbânzilor sale? (...) Puterea omului este istorisită de produsele exteriorizate ale culturii, dar nu și simțită sufletește de om. Gigantul din lumea de afară, este piticul din lumea dinăuntru”²⁰.

Drepturile și libertățile omului implică o parte materială, dar mai cu seamă o parte spirituală. De exemplu, conform statisticilor din Raportul despre fericirea lumii (World Happiness Report 2023)²¹, elemente precum sănătatea, libertatea de a lua decizii cheie în viață, generozitatea și absența corupției joacă un rol important în susținerea evaluărilor de viață, toate acestea contribuind la spirala fericirii, fericire care se poate confunda în analiza noastră cu ceea ce numim drept al sufletului, adică sinele ființei umane, propriile trăiri și sentimente astfel cum s-au metamorfozat urmare „încapsulării” regulilor trasate din exterior, prin lege.

Rămâne întrebarea, cum vom reuși să construim astfel de reglementări juridice mai aproape de conștiința umană? Și cum putem proteja conștiința? Aceste trăiri interioare ale ființei umane, pe care Sfânta Scriptură le denumeste suflet, au nevoie de protecție, protecție care se poate realiza doar prin reglementare. Reflectarea asupra acestor aspecte, superficiale la prima vedere, determină în realitate o conștientizare mai profundă asupra drepturilor și libertăților omului și nevoia de claritate cu privire la conținutul și domeniul juridic al acestora.

Deși se află în centrul de interes al documentelor internaționale privind drepturile omului, dreptul la libertatea de conștiință²² rămâne o

20 C. Rădulescu Motru, *Personalismul energetic și alte scrieri*, Editura Eminescu, 1984, pp. 198, 229, 230, apud Popa Tache, Cristina Elena, op.cit., p. 81.

21 World Happiness Report 2023 – <https://worldhappiness.report/ed/2023/>.

22 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Key aspects of the Freedom of Conscience”, *Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment (Journal for Freedom of Conscience)*, Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2016, pp.30-37.

enigmă juridică, fiind o libertate atât de nuanțată, care transcende atât de multe alte materii și cu ecou în atâtea ramificații științifice precum religia, psihologia, sociologia, medicina etc. Superficialitatea în reglementare, interpretare și aplicare a scăzut interesul doctrinei în dezvoltarea unei teorii mai profunde de analiză. Totodată, rămân întrebări precum – Ce constituie exact gândirea, conștiința? Ce forme de conștiință beneficiază de protecție absolută? Care este granița dintre influența permisă asupra conștiinței altei persoane și manipularea nepermisă?

Cercetarea transdisciplinară și obținerea unei înțelegeri holistice a domeniului de aplicare a libertății de conștiință și de religie devine esențială pentru ca această libertate să nu aibă doar o valoare simbolică. Așa cum afirma Jean Carbonier, „dreptul nu este acel absolut către care noi visăm”, protecția drepturilor și libertăților omului fiind mai puțin validată în ultima perioadă marcată de atacarea Ucrainei de către Federația Rusă sau de războiul Israel-Hamas, perioadă în care s-a activat aplicarea dreptului internațional umanitar circumstanțiat de existența unui conflict armat²³.

Concluzie

Deși ne aflăm încă în stadiul unei viziuni aspiraționale, doar mi-am propus să surprind în acest articol, gradul de conștientizare a fundamentului filosofic al drepturilor omului, drepturi cu valențe complexe social-economice, politice și juridice și cu un conținut variabil, prin raportare la timp și spațiu, în sensul de valori, tradiții și experiență specifică, acest studiu reflectând expresia convingerilor noastre pe linia evoluției constante a omenirii. În orice caz, dimensiunea etică, mai precis filosofia și morala drepturilor omului, reprezintă o sursă esențială a formulării și promovării juridice a acestor drepturi ale sufletului care pot influența pacea durabilă.

23 Normele ce alcătuiesc dreptul internațional al drepturilor omului sunt aplicabile în timp de pace, iar dispozițiile de drept internațional umanitar sunt circumstanțiate de existența unui conflict armat – pentru dezvoltare a se vedea Voiculescu, Nicolae, Berna, Maria-Beatrice, Drepturile omului și dreptul umanitar în timpul conflictelor armate, op.cit.

Bibliografie:

- ✦ BILGER, Philippe, POPA TACHE, Cristina Elena, MARTIN-LA-GARDETTE, Jean-Luc, „Après les droits de l’homme, le droit de l’âme et du Biochamp des êtres. Notes théoriques et d’acceptabilité”, în *Terra Hn, Réseau scientifique de recherche et de publication* – <http://www.reseau-terra.eu/article1450.html>
- ✦ CHELARU, Eugen, *Drepturile personalității în reglementarea noului Cod civil*, în *Dreptul nr. 10/2011*.
- ✦ *Codul Civil român: Drepturi ale personalității*.
- ✦ DOMINGO, Rafael, *Why Spirituality Matters for Law – An Explanation*, *Oxford Journal of Law and Religion*, Volume 8, Issue 2, iunie 2019.
- ✦ DUMINICĂ, Ramona, *The divine foundation of the law*, *Agora International Journal of Juridical Sciences*, no. 2/2011.
- ✦ KELSEN, Hans, *General Theory of Law and State*, Ed. The Lawbook Exchange, 2007.
- ✦ MAFTEI, Roxana, *Drepturile personalității și oportunitatea consacării lor legislative în diferite state*, 17 februarie 2020 – <https://www.universuljuridic.ro/drepturile-personalitatii-si-oportunitatea-consacrarii-lor-legislative-in-diferite-state/>.
- ✦ MOTRU, Rădulescu, *Personalismul energetic și alte scrieri*, Editura Eminescu, 1984.
- ✦ POPA TACHE, Cristina Elena, SĂRARU, Cătălin Silviu, *Between its (Un)Limits and Transdisciplinarity*, 2023, <https://doi.org/10.18046/prec.v23.5889>.
- ✦ POPA TACHE, Cristina Elena, *Spre un drept al sufletelui și al biocâmpurilor formelor de viață*, Ed. L Harmattan, Collection, Logiques Juridiques, 2022.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Key aspects of the Freedom of Conscience”, *Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment (Journal for Freedom of Conscience)*, Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2016, pp.30-37.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557901>.

- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Reflections of the Relationship between Law and Freedom, Based on Some Precepts of the Decalogue", *Jurnalul Libertății de Conștiință*, 12, no. 2 (2024), pp. 878–890.
- ✦ SPERANȚIA, Eugenia, *Viața și Opera Prof.univ. C. Rădulescu-Motru, Omagiu Profesorului C. Rădulescu-Motru*, Societatea Română de Filosofie București, Revista de Filosofie, Volumul XVIII, 1932.
- ✦ TOURAINE, Alain, *Penser autrement*, Ed. Fayard, Paris, 2007
- ✦ VOICULESCU, Nicolae, BERNA, Maria-Beatrice, *Drepturile omului și dreptul umanitar în timpul conflictelor armate*. Privire specială asupra Ucrainei, 2 martie 2022 – <https://www.universuljuridic.ro/drepturile-omului-si-dreptul-umanitar-in-timpul-conflictelor-armate-privire-speciala-a-supra-ucrainei/>.

Resurse Web:

- ✦ Summitul mondial pentru acțiuni climatice COP28, Dubai, Emiratele Arabe Unite, 1-2 decembrie 2023 – <https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2023/12/01-02/>.
- ✦ Concluziile Consiliului privind prioritățile UE pentru 2023 în cadrul forurilor ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului, Consiliul UE, Comunicat de presă, 20 februarie 2023 – <https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2023/02/20/council-conclusions-on-eu-priorities-in-un-human-rights-fora-2023/>.
- ✦ Drepturile personalității și Bioetica – Interferențe normative și corelații de fond – https://www.beckshop.ro/media/product/documents/6648_fp_3485_Extras%20dreptul-persoanelor-dreptul-obligatiilor_cuprins.pdf.
- ✦ DOBOZI, Veronica, *Declarația Universală asupra Genomului Uman și Drepturilor Omului*, 11 noiembrie 2021 – https://www.hotnews.ro/stiri-specialisti_stoica_si_asociatii-25172495-declaratia-universala-asupra-genomului-uman-drepturilor-omului.htm.
- ✦ World Happiness Report 2023 – <https://worldhappiness.report/ed/2023/>.